

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Aminov Alijon Axtamovich

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10887138>

ANNOTASIYA. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi ularning pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini, shuningdek uning kasbiy xususiyatlarini aks ettiradi. Shu sababli, hozirgi vaqtda o'qituvchilarga kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun katta talablar qo'yiladi. Kasbiy kompetensiya muammosi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning ishlarida faol o'rganilmoqda, Maqola bo'lajak fizika o'qituvchisini kasbiy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirishga bag'ishlagan.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, ta'lim tizimi, innovatsion ta'lim texnologiyalari, kasbiy kompetentlik, fizika o'qituvchisi, fizik eksperiment, o'quv jarayoni.

Hozirgi vaqtda Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv keng qo'llanilmoqda, uning asosiy afzalliklaridan biri mutaxassisni yuzaga kelayotgan, shu jumladan yechimi hali unga ma'lum bo'lmagan muammolarni hal qilishda olingan bilimlardan amaliy foydalanishga tayyorlashdir. Aynan shuning uchun ham pedagogik sohaning asosiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirish natijalariga qo'yiladigan davlat talablari o'qituvchi ega bo'lishi kerak bo'lgan asosiy vakolatlar ro'yxatida ifodalangan.

Maktab o'quvchilari ta'limini tabiiy fanlar bo'yicha tashkil etish mamlakatning ilmiy-texnikaviy taraqqiyotining keyingi sur'atlarini va jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omil bo'lganligi sababli, malakali fizika o'qituvchilarini tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Bo'lajak fizika o'qituvchisining asosiy kompetensiyalaridan biri uning bilim manbai, fizik qonunlarning ishonchiligi mezoni, maktab o'quvchilari tafakkurini rivojlantirish vositasi bo'lgan fizik eksperimentni o'quv jarayonida qo'llash bilan bog'liq va ularning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishdir.

ASOSIY QISM

So'nggi paytlarda ta'limda innovatsion texnologiyalari alohida o'rin egalladi, fizika ushbu texnologiyalarni qo'llashning eng rivojlangan sohasidir. Fizika asoslarini bilmay turib, ishlab chiqarishda turli texnologik tadqiqotlarni ongli ravishda amalga oshirish, mutaxassislarning salmoqli qismining kasbiy

faoliyatida keng qo'llaniladigan hodisalarning mohiyatini tushunish mumkin ema. Tegishli fan sohasida nafaqat fundamental bilimlarga ega bo'lgan, balki talabaga ilmiy tadqiqot usullarini o'zlashtirishga yordam bera oladigan, unga nafaqat muammolarni hal qilishga o'rgatadigan yangi tipdagi fizika o'qituvchisini shakllantirish zarur. Ta'lim sifatini boshqarishning innovatsion texnologiyalari bo'lajak fizika o'qituvchisini tayyorlashning turli bosqichlarida shakllangan kasbiy kompetentsiyalarini diagnostika qilishni ta'minlashi va unga tanlangan ta'lim yo'lini moslashtirishga imkon berishi kerak.

Bilim va ko'nikmalarni nazorat qilishning an'anaviy usullari bo'lajak fizika o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalarining rivojlanish darajasini to'liq nazorat qilish imkonini bermaydi. Uning fizika bo'yicha fundamental tayyorgarligi bilan bir qatorda, uning asosida shakllangan metodikaning darajasi diagnostika qilinishi kerak.

Innovatsion texnologiyalaridan foydalanish asosida bo'lajak fizika o'qituvchilarining kompetensiyalarini diagnostika qilish metodikasini ishlab chiqish masalalari hali to'liq o'rganilmagan. Bir tomondan, bo'lajak fizika o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalari sifatini monitoring qilishning zamonaviy tizimini yaratish zarurati bilan axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida ularning malakasini aniqlashning ishlab chiqilgan usullarining yo'qligi o'rtasida qarama-qarshilik mavjud.

Bo'lajak fizika o'qituvchisining kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish jarayoni quyidagi hollarda samaraliroq bo'ladi:

- zamonaviy didaktik materiallardan foydalangan holda ta'lim muassasasining sifat menejmenti tizimi doirasida axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida kasbiy kompetensiyalarni diagnostika qilish metodikasini ishlab chiqish;
- turli ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ta'minlashning asosiy yo'nalishlarini o'rganish va tahlil qilish;
- fizika o'qituvchisi uchun zarur bo'lgan universal va kasbiy kompetensiyalarni aniqlashtirish va qo'shish;
- o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini monitoring qilishning mavjud usullari va shakllarini tahlil qilish hamda o'zgaruvchan ta'lim paradigmasi sharoitida ularning imkoniyatlarini aniqlash;
- bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini nazorat qilish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish;

- reyting tizimi va kompyuter testini joriy etish asosida ta'lim muassasasining sifat menejmenti tizimi doirasida o'quv jarayoni monitoringining original metodikasini ishlab chiqish;

- bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini diagnostika qilish uchun test topshiriqlari to'plamini ishlab chiqish.

Aniqlash eksperimenti bosqichida nazariy tadqiqotlar va pedagogik amaliyotda ushbu muammoning holatini tahlil qilish amalga oshirildi, bu vakolatlarni tashxislash qiyinchiliklari bilan bog'liq asosiy tadqiqot muammolarini aniqlash imkonini berdi. Ta'lim muassasalarining mavjud sifat menejmenti tizimlari doirasida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida belgilangan muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan yo'llarini aniqlash maqsadida turli maktab o'qituvchilarining pedagogik tajribasi umumlashtirildi. Mavjud test banklari va ulardan bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalari hamda maktab o'quvchilarining malakalarini diagnostika qilishda foydalanish imkoniyatlariga oydinlik kiritildi.

Qidiruv eksperimenti davomida bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini, maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostika qilish uchun mo'ljallangan test topshiriqlarining ishlab chiqilgan banki yordamida fizika fanini o'qitish jarayonini monitoring qilish bo'yicha muallif metodikasini amalga oshirish yo'llari aniqlandi va tadqiqot maqsadlari aniqlandi.

Ta'lim sifatini boshqarish tizimi doirasida bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini, maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostika qilish bo'yicha ishlab chiqilgan usullarning samaradorligi aniqlandi. Taklif etilayotgan metodikaning bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish darajasiga, maktab o'quvchilarining bilim, ko'nikmalari va ularning o'quv faoliyatiga ta'siri baholandi. Faoliyatni muvofiqlashtirish bo'yicha tavsiyalar aniqlashtirildi va ularga tuzatishlar kiritildi.

XULOSA

Fizikada biz bilimga ega bo'lish, ko'nikmalarni egallash, shaxsiy fazilatlar va ulardan muvaffaqiyatli professional faoliyat uchun foydalanish qobiliyatini tushunamiz. Fizika o'qituvchisining kasbiy malakasi u kasbiy muammolarni hal qilganda namoyon bo'ladi va uning tabiati shundaki, u faqat ushbu faoliyat turiga shaxsiy qiziqishdan kelib chiqqan holda, inson qadriyatlarini bilan birlikda namoyon bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida kasbiy kompetentsiyasining mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab, uning shakllanishi jarayonida shaxsiy, ijtimoiy ahamiyatga ega va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlar shakllanishi va kasbiy kompetentsiya uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan universal va kasbiy kompetentsiyalar majmui sifatida namoyon bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pedagogik kompetentlik va ijodiy asoslari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.X., Sayfurov D.M., Turaev A.B. - Toshkent, 2015. -120 bet.
2. Sul'tonova U.N. Texnika oliy ta'lim muassasalarida fizika ukitish metodikasini kompetentsiyaviy yondoshuv asosida takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoref. T.: 2022. 15-bet.
3. Usarov J.E. Tayanch va fanga bo'yicha kompetentsiyalar asosida ta'lim mazmunini takomil boshqarish va talablar kompetentligini aniqlash (fizika fanini o'qitish misolida). Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoref. T.: 2019 yil 14-bet.
4. Аванесов, В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: учеб. пособие/ В.С. Аванесов. М.: Исслед. центр, 1989.
5. Аванесов, В.С. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под. Ред. Акад. АПНСССР А.В. Петровского. М., 1986. - 273с.

